

Správa o činnosti Národného kontaktného miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA

V zmysle *Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín* (ďalej len „nariadenie“) zabezpečuje hodnotenie rizika a komunikáciou o riziku na komunitárnej úrovni Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – EFSA. Oblasti spadajúce do kompetencie EFSA sú uvedené v prílohe 1. Členské štáty sú, v súlade s nariadením, povinné spolupracovať s EFSA, z uvedeného dôvodu boli vo väčšine členských štátov vytvorené samostatné orgány štátnej správy, tzv. „úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca“. V Slovenskej republike plní túto úlohu odbor bezpečnosti potravín a výživy na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Úlohy vyplývajúce zo spolupráce s EFSA sa týkajú akademickej a výskumnej obce, rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva a životného prostredia, čo si vyžaduje dôslednú spoluprácu a koordináciu zo strany ministerstva. Z uvedeného dôvodu bolo vytvorených 25 národných odborných vedeckých skupín (NOVS), ktoré v súčasnosti tvorí 320 expertov z výskumnej, akademickej, kontrolnej i výrobnjej praxe. Členovia NOVS pod koordináciou MPRV SR zabezpečujú hodnotenie rizika a komunikáciu o riziku v zmysle nariadenia, národných požiadaviek i požiadaviek EFSA. Spolupráca s EFSA je v strategickej oblasti realizovaná prostredníctvom Poradného fóra EFSA. Zástupcom SR v Poradnom fóre je Ing. Zuzana Bírošová, CSc., ktorá je zároveň zodpovedná i za činnosť Národného kontaktného miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (CP). Dohoda medzi EFSA a MP SR bola podpísaná 6. decembra 2007. V zmysle tejto Dohody EFSA finančne prispieva na činnosť CP (príloha 2). Dohody medzi CP a EFSA sa každoročne obnovujú a mení sa i výška príspevku z EFSA. Dodatok k dohode pre rok 2012 bol podpísaný 1. 2. 2012.

Požadovaná vysoká kvalita práce a dôveryhodnosť CP, ktorým je odbor bezpečnosti potravín a výživy, na národnej i medzinárodnej úrovni, je garantovaná ***Certifikátom systému manažérstva kvality*** r.č.89-245 870-10 podľa STN EN ISO 9001:2009 /EN ISO 9001:2008 v rozsahu Koordinácia problematiky bezpečnosti potravín a výživy.

V súlade s požiadavkou EFSA, CP každoročne predkladá na EFSA Národný strategický plán (príloha 3). Cieľom stratégie EFSA, od ktorej sa odvíjajú i národné strategické plány, je v spolupráci s EFSA a s členskými štátmi na vedeckom princípe minimalizovať riziká v oblasti bezpečnosti potravín a zvýšiť dôveru spotrebiteľov k potravinám, ponúkaným na európskom trhu. Pre naplnenie týchto cieľov sa buduje vedecká spolupráca, vytvárajú sa vedecké siete, posilňuje sa vedecká spolupráca pri hodnotení rizík a spolupráca pri komunikácií o riziku.

Vyhodnotenie plnenia „Národného strategického plánu Národného kontaktného miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA pre rok 2012

Cieľ 1: Propagácia EFSA a posilnenie spolupráce CP s vedeckou základňou SR:

iniciatívy:

1.1 Konferencia o činnosti EFSA k 10. výročiu jej založenia

V tomto roku EFSA oslávila 10. rokov od svojho založenia, z uvedeného dôvodu vo väčšine členských štátov počas roku 2012 organizovali úrad pre bezpečnosť potravín

v spolupráci s EFSA konferencie pre širšiu odbornú verejnosť zamerané na spropagovanie činnosti EFSA na národných úrovniach. Na Slovensku sa konferencia, pod záštitou EFSA, konala 16.5.2012 v Bratislave, zúčastnili sa jej 2 zástupcovia EFSA a 73 slovenských vedcov, expertov i zástupcov mimovládnych organizácií (program je v prílohe 4).

1.2 *Poskytovanie informácií vedeckej základni o činnosti EFSA a o databáze expertov EFSA*

V roku 2012 zabezpečoval CP propagáciu činnosti EFSA vrátane informácií o databáze expertov EFSA 9 prednáškami a 2 posterovými prednáškami na 9 národných vedeckých konferenciách (príloha 5). Zároveň CP v priebehu roku rozosiela informačné materiály z EFSA v elektronickej forme všetkým členom NOVS. Okrem všeobecných informácií o činnosti EFSA bola vedecká a odborná komunita informovaná i o vedeckej činnosti EFSA 4 zástupcami z vedeckých panelov EFSA a sekcií EFSA pozvaných CP na 2 slovenské konferencie.

1.3 *Spolupráca s organizáciami a expertmi nominovanými do sietí EFSA*

Pre zvýšenie kvality hodnotenia rizika na komunitárnej úrovni a pre väčšie zapojenie národných expertov do tejto činnosti vytvára EFSA siete národných organizácií a expertov. Slovenská republika je zastúpená vo všetkých 15 sieťach, CP nominoval 13 organizácií a 23 expertov (príloha 6). Spolupráca CP s expertmi i vedením nominovaných organizácií sa realizuje elektronickou komunikáciou. CP zabezpečuje pre expertov všetky potrebné dáta a informácie, ktoré nie je možné získať v rámci ich organizácie, experti písomne informujú CP o činnosti a úlohách prijatých na zasadnutiach jednotlivých sietí EFSA. Raz ročne organizuje CP spoločné zasadnutie všetkých národných členov sietí, v roku 2012 sa spoločné zasadnutie uskutočnilo 16.5.2012 v rámci konferencie o činnosti EFSA.

1.4 *Spolupráca s organizáciami nominovanými podľa čl. 36*

Organizácie nominované podľa čl. 36 nariadenia môžu čerpať finančné prostriedky z EFSA formou grantov. V súčasnosti tvorí zoznam 395 organizácií, z ktorých 16 je slovenských (príloha 7). V roku 2012 CP zabezpečoval zaradenie dvoch ďalších slovenských organizácií – Parazitologického ústavu SAV a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Po ich schválení Správnou radou EFSA sa počet slovenských organizácií rozšíri na 18.

V roku 2012 EFSA vypísala 9 výziev na predkladanie návrhov riešenia grantov (príloha 7), ktoré CP zaslal slovenským organizáciám nominovaným podľa čl. 36 a zverejnil na webovom sídle MPRV SR. Do riešenia pilotného projektu pre elektronický prenos harmonizovaných údajov o výskyte chemických látok bol v roku 2012 zapojený VÚP, riešenie je plánované na obdobie júl 2012 až marec 2013 a financované EFSA.

1.5 *Propagácia práce EFSA medzi „mladými“ vedcami*

Pre spropagovanie činnosti EFSA a zvýšenie záujmu mladých vedcov o bezpečnosť potravinového reťazca zorganizoval CP 5. vedeckú konferenciu „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa konala 8. – 9.11.2012 v Nitre. Konferencie sa zúčastnilo 89 vedcov z 15 univerzít a vedeckých ústavov. V šiestich blokoch odznelo 30 prednášok a 55 posterov (príloha 8).

1.6 *Spolupráca s vedeckou sférou pri riešení špecifických požiadaviek bezpečnosti potravín zo strany EFSA a členských štátov*

Na základe požiadaviek EFSA nominoval CP 7 národných expertov na školenia o hodnotení rizika, 6 expertov do špecifických pracovných skupín EFSA a 8 expertov na vedecké konferencie a semináre organizované EFSA a CP v ČS (príloha 9).

Hodnotenie rizika nie je možné vykonávať bez vedeckých informácií a dát, ktorých zber na národných úrovniach zabezpečujú CP podľa požiadaviek vedeckých panelov EFSA.

V roku 2012 CP koordinoval realizáciu 9 požiadaviek, ktoré predložili 4 vedecké panely EFSA a 19 požiadaviek ČŠ, zároveň CP zabezpečoval i verejné pripomienkové konania k 3 dokumentom EFSA (príloha 10).

Pre komunitárne hodnotenie rizika vypísala EFSA v roku 2012 i 12 výziev na riešenie tendrov výskumnými organizáciami, ktoré boli CP zverejnené na webovom sídle MPRV SR.

Cieľ 2. Zefektívnenie spolupráce vedeckej a kontrolnej sféry pri predchádzaní nových a potenciálnych rizík v rámci potravinového reťazca

iniciatívy:

2.1 Semináre o nových a potenciálnych rizikách

Z hľadiska organizovania seminárov pre odbornú verejnosť v oblasti predchádzania novým potenciálnym rizikám sa CP v roku 2012 orientoval na oblasť zdravia rastlín. V spolupráci s odborom rastlinnej výroby MPRV SR zorganizoval CP dva semináre. Prvý seminár „Nové hrozby v zdraví rastlín“ sa konal 28.3.2012 v Nitre a zúčastnilo sa ho 75 odborníkov. Druhý seminár „Aktuálne fyto-sanitárne riziká“, sa uskutočnil 11. 12. 2012 v Košiciach. Predpokladaná účasť je 70 odborníkov (príloha 11).

2.2 Vedecká konferencia „Endokrinné disruptory a bezpečnosť potravín“

Medzi závažné potenciálne riziká bezpečnosti potravín patria endokrinné disruptory, čiže látky, ktoré negatívne ovplyvňujú endokrinný systém organizmu. CP v spolupráci s ÚEE SAV, CP ČR a AGES, usporiadal 16. – 17.10.2012 v Bratislave I. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Endokrinné disruptory a bezpečnosť potravín“. Konferencie sa zúčastnilo 92 vedcov z Českej republiky, Rakúska, Írska, Slovenska a EFSA. V priebehu konferencie bolo prezentovaných 20 prednášok a 12 posterových prezentácií (príloha 12).

2.3 Pohotovostné cvičenie pre prípad nákazy – Antrax

Nakoľko nákaza sneti sleziny – antraxu, je najmä z dôvodu starých neregistrovaných mrchovísk stálym potenciálnym rizikom zorganizoval CP v spolupráci so ŠVPS SR dňa 16.6.2011 „Pohotovostné cvičenie pre prípad antraxovej nákazy“. Cvičenie, ktorého sa zúčastnilo 115 expertov zo všetkých zainteresovaných zložiek štátnej správy, miestnej správy, farmárov a výskumu, sa uskutočnilo v Košiciach a na farme Záhradné.

2.4 Koordinácia činností v oblasti zberu dát a hodnotenie rizika

Komisia pre bezpečnosť potravín schválila v roku 2012 na spracovanie národných hodnotení rizika 11 mandátov, ktoré boli následne zverejnené na extranete EFSA. Pre spracovateľov hodnotení rizika, podľa ich potrieb zabezpečoval CP potrebné dáta z ostatných kontrolných i vedeckých inštitúcií. Po spracovaní hodnotení rizika realizoval CP pripomienkové konanie v rámci príslušnej NOVS. Prehľad hodnotení rizika a spracovateľov v roku 2012 je uvedený v prílohe 13. Všetky národné hodnotenia rizika sú zverejnené na extranete EFSA –IEP a na webovom sídle CP.

Cieľ 3: Spolupráca s orgánmi úradnej kontroly pri plnení úloh v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca

iniciatívy:

3.1 Spolupráca s manažermi rizika pri spracovávaní národných správ o bezpečnosti potravín;

V rámci spolupráce s manažermi rizika koordinoval CP spracovanie 3 národných správ, ktoré slúžia ako základ pre hodnotenie a riadenie rizika:

- Výročná správa z úradnej kontroly podľa viacročného národného plánu kontrol Slovenskej republiky za rok 2011;
- Národná správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2011;
- Národná správa o pesticídoch a kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2011.

Vzhľadom na organizačné a personálne zmeny v ústredných orgánoch štátnej správy, orgánoch úradnej kontroly a výskumných organizáciách, bola v júni 2012 aktualizovaná i „Príručka pre všeobecný plán riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív v SR“.

3.2 Organizovanie školení pre orgány úradnej kontroly;

V roku 2012 zorganizoval CP v spolupráci s odborom rastlinnej výroby MPRV SR dva školiace semináre pre zástupcov orgánov úradnej kontroly. Seminár „Pesticídy – ich hodnotenie a rezídua“, sa uskutočnil 14.02.2012 a zúčastnilo sa ho 130 expertov z rezortu pôdohospodárstva, zdravotníctva i životného prostredia. Program je v prílohe 14. Druhý školiaci seminár „Vedecké hodnotenie rizika v praxi“, sa konal 20.06.2012 na UKSUP a zúčastnilo sa ho 35 pracovníkov UKSUP.

3.3 Spolupráca s manažermi rizika pri riešení špecifických požiadaviek bezpečnosti potravín zo strany EFSA a členských štátov;

Pre zabezpečenie informácií o hodnotení rizika, ktoré sú vykonávané odborníkmi v iných členských štátoch, vytvorila EFSA Information Exchange Platform – IEP, ktorý je extranetovým nástrojom pre výmenu informácií a dokumentov o hodnoteniach rizika spracovaných členskými štátmi. CP zabezpečil priamy prístup na úrovni – čítanie na IEP i pre zástupcov organizácií úradnej kontroly (ÚKSÚP, ŠVPS SR, ÚVZ SR) a členom EFSA siete, takže tieto organizácie môžu priamo IEP využívať pre svoje potreby. V súčasnosti je na IEP zverejnených 1 055 dokumentov; z čoho CP zverejnil celkovo 59 dokumentov.

Na základe požiadavky manažerov rizika zorganizoval CP v spolupráci so ŠVPS SR seminár „Ochrana zvierat počas usmrcovania – nová acquis. Cieľom seminára bolo poskytnúť informácie o novej komunitárnej legislatíve v oblasti ochrany zvierat počas usmrcovania pre pracovníkov úradnej kontroly a prediskutovať návrh jej implementácie v podmienkach SR. Seminára sa zúčastnilo 121 účastníkov a dvaja prednášajúci zo zahraničia (príloha 15). Pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z novej acquis zadal CP spracovanie vzorovej Príručky osvedčených postupov ochrany zvierat počas usmrcovania na bitúnkoch (Nariadenie Rady (ES) č.1099/2009 o ochrane počas usmrcovania), prof. Ing. Oľge Ondrašovičovej, CSc. z UVLF.

Za účelom ochrany zvierat používaných na vedecké účely sa v zmysle platnej legislatívy EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ) uplatňuje používanie alternatívnych metód testovania. Európske centrum pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM), ktoré je iniciatívou v rámci Spoločného výskumného centra Komisie, koordinuje validáciu alternatívnych prístupov v Únii od roku 1991.

Komisia pri stanovovaní priorít pre validačné štúdie spolupracuje s členskými štátmi prostredníctvom kontaktných bodov. Kontaktným bodom v SR je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. S cieľom posilniť spoluprácu ČŠ na tejto problematike, zriadil ECVAM pracovnú sieť PARERE, zloženú z odborníkov ČŠ EÚ, ktorej úlohou je predbežné posudzovanie metód určených na validáciu. Úlohy vyplývajúce z PARERE zabezpečoval CP.

Cieľ 4: Posilnenie spolupráce s mimovládnyimi organizáciami a informovanosť spotrebiteľov

iniciatívy:

4.1 Komunikácia smerom k spotrebiteľovi

Dôvera spotrebiteľov vo výrobky predávané na komunitárnom trhu patrí medzi priority EÚ. V SR pôsobí viac ako 20 mimovládnych spotrebiteľských organizácií, ktoré majú najbližší kontakt priamo na spotrebiteľa. V roku 2012 spolupracoval CP s 9 spotrebiteľskými združeniami. Zástupcovia spotrebiteľských združení boli prizývaní na semináre organizované CP, boli im poskytované informácie z EFSA a EK týkajúce sa spotrebiteľov (nová *acquis* na označovanie potravín; internetový predaj, správa RASFF za rok 2011; výsledky kontrol rýb dovážaných z Vietnamu; informácia o raktopamíne, rezíduá pesticídov a systém ich schvaľovania). V rámci spolupráce so spotrebiteľskými združeniami sú na stránke MPRV SR uverejňované stanoviská k aktuálnym otázkam a dotazom zo strany spotrebiteľov. Počas roku 2012 sa na CP obrátilo mailom alebo telefonicky 18 spotrebiteľov, ktorých otázky sa týkali bezpečnosti GMO potravín, rezíduí pesticídov, označovania potravín, ťažkých kovov v potravinách a kontroly dovážaných potravín.

4.2 Poskytovanie informácií prostredníctvom propagačno-vzdelávacích materiálov

Od roku 2005 je na Zemplínskej šírave režim lovu rýb systémom „chyt' a pust'“. Rybári z tejto lokality požiadali ŠVPS SR o uvoľnenie podmienok chytania a konzumácie rýb. Svoje požiadavky propagovali aj prostredníctvom mediálnej kampane. Analýzy, ktoré sa vykonali, ukázali, že nálezy v rybách sa stále pohybujú na 10 – 20x vyššej úrovni, ako je stanovený limit. Z uvedeného dôvodu pripravil CP v spolupráci s odborníkmi z oblasti vedy, výskumu a úradnej kontroly informačný leták pre spotrebiteľov a rybárov o škodlivých účinkoch PCB, ktorý bol distribuovaný prostredníctvom rybárskeho zväzu, RVPS a spotrebiteľských združení.

4.3 Poskytovanie aktuálnych informácií prostredníctvom webového sídla

Hlavnou úlohou EFSA v oblasti komunikácie je zabezpečenie jednotnej komunikácie o riziku v rámci celej EÚ. Túto činnosť EFSA realizuje prostredníctvom komunikačnej PS. Pre zabezpečenie jednotnej komunikácie o problematike bezpečnosti potravín zasiela EFSA pod embargo návrhy tlačových správ, ktoré sú pripomienkované CP. Po schválení návrhov tlačových správ sú tieto zverejňované na webovom sídle EFSA. CP prekladá tlačové správy do slovenského jazyka, tlačové správy spolu s vedeckými stanoviskami a správami zverejňuje na webovom sídle MPRV SR. Zároveň sú tlačová správa i príslušné vedecké stanovisko, ku ktorému EFSA správu vydáva, zaslané príslušným členom NOVS elektronickou poštou. V roku 2012 CP preložil do slovenského jazyka a zverejnil 55 tlačových správ (príloha 16).